

УДК 338.24

DOI 10.5281/zenodo.18048759

ГОРДЕЕВА Наталья Васильевна¹

¹ Донецкий институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Челюскинцев, 163А, Донецк, Россия, 283015

СМЕНА ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ОПОРНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья посвящена актуальной проблеме трансформации экономического пространства Донецкой Народной Республики путем перехода к новой парадигме развития, основанной на формировании системы поддержки населенных пунктов. В условиях восстановления и интеграции в новое экономическое пространство особое значение приобретает пересмотр традиционных подходов к территориальному развитию с акцентом на создание точек роста. Основное внимание в исследованиях уделяется анализу современных концепций пространственного развития и их адаптации к конкретным условиям. В работе выявлена роль поддерживающих городов как факторов экономического роста, способных обеспечить мультипликативный эффект для соседних районов. Особое внимание уделяется необходимости комплексного подхода, сочетающего промышленное развитие, модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы, оптимизацию управления и пространственное развитие. В рамках исследования также рассматриваются ключевые факторы, препятствующие устойчивому развитию. Рассмотрен международный опыт экономического развития, отмечена успешная практика. Важным аспектом исследования является разработка методических подходов к отбору и ранжированию опорных населенных пунктов с учетом их экономического потенциала, демографических перспектив и инфраструктурной безопасности. Предложен комплекс мер, направленных на создание эффективной системы взаимодействия между центрами поддержки и периферийными территориями, включая механизмы выравнивания бюджета и стимулирования инвестиционной активности. Результаты исследования могут быть использованы государственными органами при разработке стратегий развития, включая программы поддержки поселений и межмуниципального сотрудничества. Полученные выводы позволяют создавать целевые меры по стимулированию инвестиционной активности в ключевых точках роста с учетом их специализации и конкурентных преимуществ. Для научного сообщества работа представляет ценность как методическая основа для дальнейших исследований в области пространственного хозяйства и регионального управления. Практические рекомендации включают механизмы координации между различными уровнями власти для обеспечения последовательного развития инфраструктурных проектов. Особое внимание уделяется вопросам, необходимым для создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в развитие центров поддержки. Предлагаемый набор инструментов позволяет оценить эффективность принимаемых управленческих решений на основе системы мониторинга ключевых показателей развития территорий.

Ключевые слова: *развитие, экономическое пространство, рост, население, опорные населенные пункты, управление, экономика, система, инфраструктура.*

Введение. В современных условиях, когда традиционные модели развития демонстрируют ограниченную эффективность, вопрос переосмысления подхода к

пространственной организации экономики приобретает особое значение. Опыт передовых регионов России и международная практика подчеркивают важность перехода к новой парадигме развития, основанной на формировании системы опорных поселений как точек экономического роста.

Современные проблемы, связанные с необходимостью постконфликтного восстановления и интеграции в экономическое пространство России, требуют принципиально новых решений в области территориального планирования. Существующие пространственные различия, унаследованные от предыдущей экономической модели, значительно ограничивают возможности устойчивого развития региона. В этом контексте изучение опорных населенных пунктов как факторов экономического роста, выявление ключевых проблем и разработка механизмов их развития представляют собой стратегически важную задачу.

Анализ последних исследований и публикаций указывает на растущий интерес научного сообщества к вопросам развития территорий. Например, работы А.Г. Гранберга [1] заложили теоретические основы региональной экономики и пространственного развития.

Исследования Т.Г. Морозовой [2] посвящены проблемам устойчивости территориального развития в условиях современной России.

Особый интерес представляют работы Л.Э. Лимонова [3], в которых рассматриваются вопросы формирования основы поддержки поселений и ее влияния на региональное развитие.

Установлено, что современные подходы к пространственному развитию, разрабатываемые учеными, подчеркивают необходимость учета региональной специфики при создании системы центров поддержки. В недавних исследованиях особое внимание уделяется вопросам взаимодействия между различными уровнями территориальной организации, механизмам бюджетного регулирования и созданию условий для привлечения инвестиций в точки роста. Данные аспекты приобретают особое значение в контексте разработки стратегии экономического развития Донецкой Народной Республики.

Вследствие этого перспективным направлением современных исследований является разработка методов оценки экономического потенциала опорных населенных пунктов и их влияния на развитие соседних территорий. Особого внимания заслуживает анализ зарубежного опыта создания систем расселения и его адаптации к условиям конкретных регионов. Данные вопросы имеют важное значение для формирования эффективной стратегии развития отечественного региона, направленной на достижение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения. Общий вывод исследования заключается в необходимости комплексного подхода к переосмыслению пространственной организации экономики Донецкой Народной Республики путем создания системы опорных населенных пунктов в качестве ключевых факторов устойчивого развития.

Целью работы является: на теоретическом уровне – обоснование эффективности стратегии развития и ее адаптации к условиям отечественного региона; на методическом уровне разработка инструментов выявления и поддержки опорных населенных пунктов с учетом их экономического потенциала и роли в региональном развитии. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ современных стратегий развития и их применения к сложившимся условиям отечественного региона; определить критерии отбора и оценки потенциала опорных населенных пунктов; определить механизмы взаимодействия между центрами поддержки и периферийными областями; предложить рекомендации по созданию системы поддержки точек роста с

учетом региональной специфики. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти при разработке стратегий развития, а также представляют интерес для научного сообщества в контексте изучения проблем региональной экономики.

Материалы и методы. В ходе исследования направлений развития экономического пространства использовался комплексный подход, сочетающий теоретический анализ и эмпирические данные. Материалы исследования включают законодательные акты, статистику Росстата, результаты научных исследований и международный опыт. Предлагаемые меры по развитию опорных населенных пунктов формируют комплексный подход к обеспечению устойчивого экономического роста и улучшению качества жизни как в центрах, так и на периферии. Внедрение механизмов выравнивания бюджета, стимулирование инвестиций, развитие инфраструктуры, поддержка бизнеса и использование цифровых технологий создают синергию, которая способствует устойчивому развитию государства в целом. Реализация этого комплекса мер создаст эффективную систему взаимодействия между опорными населенными пунктами и периферийными областями, обеспечивающую устойчивое развитие всего экономического пространства.

Результаты. Тема смены парадигмы развития экономического пространства через формирование системы опорных населенных пунктов, как важного направления современных исследований, к пониманию роли города в этой системе демонстрирует значимость этого элемента для устойчивого развития. Данная проблематика активно разрабатывается как в российской, так и в международной научной среде, что свидетельствует о ее высокой значимости для теории и практики территориального управления. Концепция находит свое отражение в ключевых стратегических документах Российской Федерации. В частности, из всей совокупности принципов пространственного развития, отмеченных в новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2024 года №4146-р) [4], можно выделить использование органами власти на федеральном, региональном и местном уровнях дифференцированного подхода к выбору стратегических приоритетов социально-экономического развития отдельных территорий. Такой подход полностью соответствует исследуемой парадигме развития через опорные населенные пункты, так как позволяет:

учитывать текущую демографическую ситуацию и особенности расселения;

адаптировать стратегии развития к этапу экономического роста конкретных территорий;

максимально использовать природный и инфраструктурный потенциал.

А.А. Григорьевой и Д.Н. Родионовой выявлено, что город является ключевым элементом системы поселений и жизни людей, играя важную роль в создании государств и развитии человечества. Комфортная городская среда определяется как пространство, адаптированное к потребностям жителей. Факторы, влияющие на комфорт в городе, включают доступность транспорта и наличие необходимых услуг. Кроме того, важными аспектами являются удобства для всех категорий населения и организованные общественные места. Удобная планировка уличной сети также существенно влияет на уровень комфорта. Показатели удовлетворенности жильем, качества жизни и безопасности жителей тесно связаны с комфортной городской средой. Современные менеджеры должны стремиться формировать эту комфортную среду в качестве своего приоритета.

Социологические исследования показывают, что для жителей комфорт связан с качеством передвижения и безопасностью на улицах. Это включает в себя как дневные, так и вечерние часы, а также наличие общественных мест, таких как игровые площадки.

Формирование комфортной городской среды представляется одной из самых неотложных задач. Традиционные методы управления городскими услугами в настоящее время теряют актуальность. Они не отвечают требованиям логистики, безопасности и охраны окружающей среды. С увеличением доли городского населения возрастает нагрузка на инфраструктуру и коммунальные услуги, что создает серьезные проблемы для городских менеджеров. Проблема комфорта городской среды требует комплексного подхода и инновационных решений. Необходимы новые стратегии и методы эффективного управления городскими экосистемами. Важно учитывать мнения и потребности жителей при разработке городской политики. Таким образом, грамотное проектирование и внедрение комфортной городской среды становится ключевыми аспектами обеспечения качества жизни в городах [5].

Приоритеты в создании комфортной городской среды можно определить в нескольких ключевых аспектах. Первый – благоустройство общественного пространства, которое предполагает создание безопасных условий для жизни, уютных дворов и современных зон отдыха. Данные пространства должны быть предназначены для активной культурной жизни и проведения городских мероприятий. Второй приоритет – улучшение внешнего вида города, например, за счет ремонта фасада и украшения художественного освещения, а также устранения ненужной рекламы.

Сохранение исторических памятников также является важным аспектом, поскольку способствует сохранению уникальности города. Проведение устойчивой градостроительной политики должно способствовать развитию без ущерба для комфорта жителей. Основной стратегией формирования комфортной городской среды является применение принципов городского дизайна, что включает в себя создание среды в человеческом масштабе, в которой пешеходы и велосипедисты отдают приоритет. Также важно разработать многофункциональную инвестицию, которая позволяет проводить различные мероприятия в одной области. Предоставление широкого спектра жилья, в том числе доступного, также влияет на разнообразие населения. Зонирование интеграции, которое требует от застройщиков включения доступного жилья, может помочь решить эту проблему. Обеспечение зеленых насаждений и доступа к природе важно для улучшения качества жизни, что может быть достигнуто путем создания парков и скверов и продвижения зеленых крыш. Также необходимо улучшить общественный транспорт, включая создание выделенных полос для автобусов и велосипедов. Это поможет уменьшить пробки, улучшить качество воздуха и облегчить передвижение по городу. Создание качественной городской среды требует целостного подхода, который учитывает потребности всех членов сообщества.

Поэтому, в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни», определённая Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309, «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [6], на территории Донецкой Народной Республики была создана межведомственная рабочая группа, основными задачами которой являются координация разработки и реализация программ развития опорных населенных пунктов. Рабочая группа также организует инвентаризацию компонентов показателя «улучшение качества среды для жизни и опорных населенных пунктов». Ожидается, что к 2030 году улучшение составит 30%, а к 2036 году – 60%. Рабочая группа также участвует в создании исходных данных для расчета этого показателя. Формирование исходных данных для расчета указанного показателя реализуется в соответствии с разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ методикой [7].

Особую роль в реализации концепции играют органы местного самоуправления, чьи полномочия в сфере стратегического планирования, согласно Федеральному закону от

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [8], позволяют эффективно адаптировать общегосударственные подходы к местным условиям. При этом, как показывают статистические данные, наиболее полная картина для анализа и планирования развития опорных населенных пунктов представлена в разрезе городских округов, что делает их естественными центрами пространственного развития [9].

Таким образом, формирование системы опорных населенных пунктов к пониманию роли города имеет не только прочную теоретическую основу, но и соответствует современным направлениям политики пространственного развития отечественного региона. Выявлено, что данная концепция находит практическое применение в крупномасштабных инфраструктурных проектах, финансируемых правительством, которые включают строительство и модернизацию дорог, железнодорожных узлов, аэропортов, энергетических объектов и коммуникаций в центрах поддержки. При этом инвестиции в данные сектора экономики выполняют двойную функцию:

во-первых, они напрямую стимулируют экономическую активность за счет увеличения спроса на строительные работы и создания новых рабочих мест;

во-вторых, формируют долгосрочное конкурентное преимущество территорий, делая их более привлекательными для бизнеса и инвесторов.

Особенно важно, чтобы развитие инфраструктуры города позволило создать мультипликативный эффект, когда каждый вложенный рубль дает максимальную отдачу за счет концентрации ресурсов и производственных мощностей в стратегически важных точках роста. Следовательно, инновационный подход к созданию системы центров поддержки полностью соответствует практике государственного управления, в которой инвестиции в инфраструктуру становятся ключевым инструментом реализации Стратегии пространственного развития, обеспечивая как краткосрочный экономический эффект, так и долгосрочные условия для устойчивого развития регионов [10].

Учитывая зарубежный опыт выявлено, что существует множество примеров национальных целей и инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной городской среды, представленной в табл. 1.

Таблица 1. Примеры национальных целей и инициатив к созданию комфортной и безопасной городской среды

Страна	Национальные цели и их краткая характеристика
Канада	Национальная жилищная стратегия, посредством которой государство стремится создать комфортную городскую среду за счет улучшения транспортной системы, жилья и доступа к общественным услугам, а также улучшения качества воздуха
Австралия	«20-минутный район». Инициатива направлена на модернизацию городской инфраструктуры, облегчение доступа к государственным услугам и создание мероприятий, способствующих активному образу жизни
Сингапур	Программы «Город в саду» и «Умная нация», в которых основное внимание направлено на интеграцию природы и городского пространства, создание зеленых зон и общественных площадей и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры
Дания	Программа «Велосипедная страна», в которой основное внимание направлено на создание доступного и безопасного общественного транспорта, а также на увеличение доли велосипедистов в городской транспортной системе
Англия	Программа «Строим в лучшем виде», которая направлена на повышение качества нового жилья и создание красивых и удобных мест для жительства

Данные примеры демонстрируют разнообразие подходов к созданию комфортной и безопасной городской среды и показывают, как разные страны решают современные проблемы в своих городах.

Для успешной адаптации современных концепций развития к условиям Донецкой народной республики крайне важно учитывать специфику местных условий, приоритеты потребностей населения и текущую экономическую ситуацию. Так, значительным показателем экономической активности является объем инвестиций в основной капитал городского округа Донецк, который в январе-сентябре 2024 года достиг 14 240 276,00 тыс. руб. этот объем указывает на потенциал для реализации новых концепций пространственного и экономического развития в регионе. Важным аспектом структуры финансирования является преобладание собственных средств (52,6%) в общем капитале. Что свидетельствует о высокой степени приверженности и готовности местных бизнес-структур инвестировать в развитие собственных предприятий и всего региона. Ориентация предпринимателей на собственные ресурсы свидетельствует о стремлении к большей независимости и уверенности в перспективах развития. Однако необходимо обеспечить условия привлечения и внешнего финансирования для повышения скорости и качества реализации проектов развития. Также необходимо активно улучшать институциональную среду для привлечения инвестиций, улучшения делового климата и снижения рисков для инвесторов. Привлечение государственных средств может способствовать реализации крупных инфраструктурных проектов, стимулирующих экономический рост региона. Поэтому необходимо сбалансировать структуру финансирования, чтобы учесть различные источники и потребности развития.

С целью создания благоприятного инвестиционного климата был разработан инвестиционный паспорт, который также является одним из основных условий для успешной адаптации концепции. Целью является предоставление информации юридическим лицам и физическим лицам о возможности проведения инвестиционной деятельности в округе, тем самым поддерживая местные инициативы и ресурсы.

В рамках инвестиционного паспорта планируется реализовать 16 проектов, в основном в сфере строительства (12 проектов). Данный акцент на строительстве демонстрирует соответствие местным потребностям и обеспечивает основу для создания функциональной и комфортной городской среды. Начало реализации 2 инвестиционных проектов в 2024 году, также подтверждает важность практической реализации концепций развития. Попутно были предложены две инвестиционные платформы для предоставления инвесторам доступа к необходимой инфраструктуре, что подчеркивает упреждающий подход к привлечению инвестиций. Это создает возможность для реализации инвестиций и проектов, которые полностью учитывают конкретные потребности региона. Таким образом, информация о местах и возможностях реализации проектов доступна как новым, так и существующим инвесторам, что, в свою очередь, способствует развитию округа и его интеграции в современную экономику.

Для предоставления инвесторам доступа к необходимой информации об инфраструктуре на территории Донецкого городского округа были предложены две инвестиционные платформы. Первая площадка расположена на проспекте Ленинском в Ленинском внутригородском районе и имеет площадь 49 000 м². Это место идеально подходит для реализации различных инвестиционных проектов. Вторая площадка расположена на ул. 301-й Донецкой дивизии в Пролетарском внутригородском районе. Другая сторона имеет площадь 223 400 м², что дает большие возможности для крупных инвестиций. Обе стороны были созданы для привлечения инвестиций и поддержки развития местной экономики.

Создание благоприятных условий для инвесторов и развитие инфраструктуры

играют ключевую роль в привлечении капитала, однако для устойчивого развития региона необходимо всестороннее развитие экономического пространства. В этом контексте особое значение приобретает стратегия создания опорных населённых пунктов, которые могут стать центрами экономической активности, обеспечивая устойчивое развитие территорий [11].

Рассмотрим ключевые проблемы и возможности, связанные с реализацией этой концепции (табл. 2). В строке «Пространственное развитие» (см. табл. 2) основное внимание уделяется развитию опорных населённых пунктов как ключевому решению проблемы неравномерного развития территорий и разрушения сельских поселений. Это означает концентрацию ресурсов и инвестиций в отдельных населённых пунктах для стимулирования развития окружающих регионов. Ожидается, что инвестиции в инфраструктуру, промышленность и создание рабочих мест будут иметь мультипликативный эффект, положительно влияя на связанные территории. Основное внимание также уделяется эффективному использованию финансовых, человеческих и инфраструктурных ресурсов в этих точках роста, что особенно важно для региона. В связи с этим успешная реализация стратегии развития опорных населённых пунктов представляется стратегическим инструментом для решения сложных проблем социально-экономического развития и перехода к устойчивому росту.

Таблица 2. Проблемы и возможности развития экономического пространства через опорные населённые пункты [12-14]

Область	Проблемы	Возможности	Стратегические направления
1	2	3	4
Экономика	высокая экономическая зависимость от волонтерства; ограниченная диверсификация экономики; неразвитые малые и средние предприятия; устаревшие производственные мощности; ограниченный доступ к рынкам	реконструкция и модернизация промышленности; развитие агропромышленного комплекса; привлечение инвестиций в приоритетные отрасли; поддержка малого и среднего бизнеса; создание новых рабочих мест	стимулирование промышленного производства; развитие сельского хозяйства; создание благоприятного инвестиционного климата; поддержка предпринимательства; развитие торговли и логистики
Инфраструктура	разрушение транспортной инфраструктуры; необходимость восстановления жилищного фонда; дефицит современных коммуникаций; устаревшие инженерные сети	реконструкция и модернизация транспортной сети; строительство нового жилья; модернизация инженерных сетей; развитие цифровой инфраструктуры	реконструкция транспортной сети; инновационное переоснащение инфраструктуры; развитие цифровой экономики
Социальная сфера	высокий уровень безработицы; низкий уровень доходов населения; проблемы в сфере здравоохранения и образования; дефицит квалифицированных кадров; социальная напряженность	поддержка социально уязвимых лиц; развитие системы здравоохранения и образования-повышение квалификации и переподготовка персонала-создание условий для самореализации молодежи	поддержка социально уязвимых групп населения; развитие здравоохранения и образования; развитие рабочей силы; развитие культуры и спорта

Окончание табл. 2

1	2	3	4
Управление и институты	устаревшая институциональная среда; недостаточная эффективность государственного управления; ограниченное участие населения в принятии решений	укрепление институтов гражданского общества; повышение эффективности государственного управления; развитие местного самоуправления	укрепление институциональной среды; совершенствование государственного управления; развитие местного самоуправления и участие населения
Пространственное развитие	неравномерное развитие территорий; разрушение сельских поселений; низкая мобильность населения; экологические проблемы	развитие поселений; поддержка сельских районов; улучшение транспортной доступности; решение экологических проблем	развитие центров поддержки; поддержка деревень и сельхозпроизводителей; реконструкция и модернизация инфраструктуры

Обсуждение результатов. В результате проведенных исследований, направленных на переход к устойчивому росту через развитие опорных населенных пунктов для улучшения качества жизни населения и прозрачности государственных финансов получены значительные результаты, которые необходимо обсудить и сформулировать направления дальнейшей работы, а именно:

1. Разработка многокритериальной системы оценки, а именно: создание многокритериальной системы, которая будет содержать следующее:

1.1. Экономический потенциал: анализ ресурсов, экономической активности, доступа к рынку, уровня безработицы и предпринимательства;

1.2. Демографические исследования: динамика населения, возрастные группы, уровень образования и миграционные процессы;

1.3. Безопасность инфраструктуры: оценка состояния транспортной, энергетической, медицинской и образовательной деятельности и устойчивости к государственным угрозам.

2. Сбор и анализ данных, а именно:

2.1. Качественные и количественные данные: использование как статистических данных (например, официальных органов), так и данных фундаментальных исследований (популяционные исследования, анализ местных инициатив);

2.2. Геоинформационные системы (ГИС): применение ГИС для визуализации и анализа пространственных данных отложений.

3. Создание индексов для каждого критерия:

3.1. Разработка индексов для каждого из них, например:

3.1.1. Индекс экономического потенциала (ИЭП);

3.1.2. Индекс демографических перспектив (ИДП);

3.1.3. Индекс инфраструктурной безопасности (ИИБ).

Каждый индекс может быть рассчитан по формуле, которая учитывает вес для основных показателей, недавних изменений и характеристик.

4. Комплексный показатель устойчивости опорных населенных пунктов.

Сбор индексов в один комплексный индекс устойчивости (КИУ) опорных населенных пунктов, который будет способствовать ранжированию поселений в соответствие с их способностью противостоять сопротивлению. Формула может выглядеть следующим образом:

$$[\text{КИУ} = w_1 \cdot \text{ИЭП} + w_2 \cdot \text{ИДП} + w_3 \cdot \text{ИИБ}] \quad (1)$$

где (w_1, w_2, w_3) – весовые коэффициенты, отражающие нововведение каждого из аспектов.

5. Моделирование сопровождается развитием. Использование методов прогнозирования и моделирования для оценки возможных последствий развития поселений на основе различных факторов (экономические изменения, демографические тенденции, общие факторы и т. д.).

6. Участие местных сообществ, а именно: создание рабочих групп в каждом из поселений с местными представителями, экспертами и представителями власти для проведения дискуссий и поправок, а также для повышения активности наблюдения.

7. Периодическая переоценка и адаптация визита. Регулярное обновление данных и индексов и адаптация методологий к меняющимся условиям и новым вызовам.

Предложенный методический подход позволит более эффективно классифицировать комплекс устойчивости опорных населенных пунктов, создать основу для их дальнейшего развития, что станет залогом экономической и социальной стабильности в отношениях [15].

Заключение. Таким образом, опорные населенные пункты, как стратегические центры развития, играют ключевую роль в обеспечении устойчивого роста, повышении качества жизни населения и сокращении различий между центральными и периферийными территориями. Для того чтобы создать эффективную систему взаимодействия между центрами поддержки и периферийными районами посредством развития опорных населенных пунктов, предложены следующие меры:

необходимо разработать и внедрить механизмы выравнивания бюджета с целью обеспечения справедливого распределения финансовых ресурсов между опорными населенными пунктами и периферийными районами;

инвестиционная деятельность должна стимулироваться путем предоставления налоговых льгот, субсидий и гарантий инвесторам, работающим в приоритетных отраслях;

важно развивать транспортную инфраструктуру, соединяющую с удаленными районами с целью обеспечения мобильности населения и товаров;

необходимо создать условия для развития малого и среднего бизнеса, включая доступ к кредитам и образовательным программам;

необходимо активизировать межобщинное сотрудничество с целью обмена опытом и ресурсами для решения общих задач;

важно внедрить цифровые технологии для улучшения управления и предоставления государственных услуг на всех уровнях;

местные сообщества должны быть вовлечены в процесс принятия решений с учетом их потребностей и инициатив;

важно поддерживать экологические инициативы, направленные на устойчивое использование природных ресурсов;

необходим регулярный мониторинг и оценка эффективности реализованных мер для своевременной корректировки стратегии.

Данный комплекс мер направлен на создание условий для устойчивого и устойчивого развития экономического пространства через опорные населенные пункты.

Список литературы

1. Гранберг, А.Г. О программе фундаментальных исследований пространственного развития России / А. Г. Гранберг // Регион : экономика и социология. –

2009. – № 2. – С. 166–178.

2. Морозова, Т.Н. Управление стабильностью социально-экономического развития регионов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Морозова Татьяна Николаевна ; [Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина]. – Тамбов, 2013. – 25 с.

3. Лимонова, Л.Э. Региональная экономика и пространственное развитие : учебник для вузов / под общей редакцией Л.Э. Лимонова; под редакцией Б.С. Жихаревича, О.В. Русецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 445 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17626-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/560114> (дата обращения: 28.06.2025).

4. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2024 года №4146-р). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovaniye_prostranstvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossii_do_2030_goda_s_prognozom_do_2036_goda/ (дата обращения 01.06.2025).

5. Григорьева, А.А. Необходимость создания комфортной городской среды / А.А. Григорьева, Д.Н. Родионова // Известия Института экономических исследований. – 2023. – № 2. – EDN HZXYNV.

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=470566> (дата обращения 01.06.2025).

7. Мамонтова, И.Ю. Значение механизмов КРТ для реализации национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» / И.Ю. Мамонтова // Московский экономический журнал. – 2025. – Т. 10, № 4. – С. 344-366. – DOI 10.55186/2413046X_2025_10_4_115. – EDN VDWWMX.

8. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70684666/> (дата обращения 01.06.2025).

9. Василенко, Д.В. Мониторинг социально-экономического развития городских округов: научно-методические основы / Д.В. Василенко // Экономика устойчивого развития региона: инновации, финансовые аспекты, технологические драйверы развития в сфере туризма и гостеприимства : материалы XII международной научно-практической конференции, посвященной празднованию 80-летия победы, Ялта, 26–29 марта 2025 г. – Симферополь: ООО «Издательство Типография «Ариал», 2025. – С. 34-37. – EDN: IEDXVM.

10. Петрушевская, В.В. Бюджетное стимулирование развития инфраструктуры регионов РФ / В.В. Петрушевская, Д.Д. Дунай // Формирование механизмов устойчивого развития экономики : Сборник трудов IV Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Севастополь-Симферополь, 30–31 мая 2024 года. – Симферополь: ООО «Издательство Типография «Ариал», 2024. – С. 129-131. – EDN VZGGLV.

11. Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики за 2024 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://donetsk.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitiie/itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/> (дата обращения 08.07.2025).

12. Ануфриева, А.А. Цифровая трансформация и оценка цифровой зрелости системы государственного управления субъекта Российской Федерации / А.А. Ануфриева, К.С. Краснодубская // Baikal Research Journal. – 2023. – № 3. – С. 1069–1086.

13. Арчигова, Я.О. Тренды в инвестициях: влияние технологий на финансовые рынки / Я.О. Арчигова, Р.Д. Дунай // Приоритеты современной науки: актуальные вопросы, достижения и инновации : Сборник научных трудов по материалам V Международной научно–практической конференции, Анапа, 28 декабря 2024 г. – Анапа: ООО «Научно–исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2024. – С. 5–9. – EDN DHHZMX.

14. Стружко, Н.С. Инновационные методические подходы и инструменты управления централизованными финансами / Н.С. Стружко // Инновационная парадигма экономических механизмов хозяйствования : сборник научных трудов X Юбилейной Международной научно–практической конференции, Симферополь, 15 мая 2025 г. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2025. – С. 603–606. – EDN YLAUSZ.

15. Емельянова, И.Ф., Рочняк, Е.В. Донецкая Народная Республика в поисках новой парадигмы экономического развития: кластерный подход / И.Ф. Емельянова, Е.В. Рочняк // ЦИТИСЭ. – 2025. – № 1. – С. 191-205.

Гордеева Наталья Васильевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, Донецкий институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Донецк, Россия

E-mail: n.v.gordeeva@bk.ru

ORCID: 0000–0001–5056–3141

AuthorID: 1106215

Поступила в редакцию 02.09.2025 г.

UDC 338.24

DOI 10.5281/zenodo.18048759

GORDEEVA Natalia¹

¹ Donetsk Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163A, Donetsk, Russia, 283015

CHANGING THE PARADIGM OF ECONOMIC SPACE DEVELOPMENT: TRANSITION TO SUSTAINABLE GROWTH THROUGH THE DEVELOPMENT OF SUPPORTING SETTLEMENTS

Devoted to the urgent problem of transformation of the economic space of the Donetsk People's Republic through the transition to a new development paradigm based on the formation of a support system for settlements. In the context of reconstruction and integration into the new economic space, the revision of traditional approaches to territorial development with an emphasis on creating growth points is of particular importance. The research focuses on the analysis of modern concepts of spatial development and their adaptation to specific conditions. The paper identifies the role of supportive cities as factors of economic growth that can provide a multiplier effect for neighboring areas. Special attention is paid to the need for an integrated approach combining industrial development, infrastructure modernization, social improvement, management optimization and spatial development. The study also examines key factors hindering sustainable development. The international experience of economic development is considered, successful practice is noted. An important aspect of the research is the development of methodological approaches to the selection and ranking of anchor settlements, taking into account their economic potential, demographic prospects and infrastructural security. A set of measures is proposed aimed at creating an effective system of interaction between support centers and peripheral territories, including mechanisms for equalizing the budget and stimulating investment activity. The results of the study can be used by government agencies to develop development strategies, including programs to support settlements and inter-municipal cooperation. The findings make it possible to create targeted measures to stimulate investment activity at key growth points, taking into account their specialization and competitive advantages. For the scientific community, the work is valuable as a methodological basis for further research in the field of spatial management and regional management. The practical recommendations include mechanisms for coordination between different levels of government to ensure the consistent development of infrastructure projects. Special attention is paid to issues necessary to create favorable conditions for attracting private investment in the development of support centers. The proposed set of tools makes it possible to evaluate the effectiveness of management decisions based on a system for monitoring key indicators of territorial development.

Key words: *development, economic space, growth, population, anchor settlements, management, economy, system, infrastructure.*

References

1. Granberg, A.G. (2009) [On the program of fundamental studies of the spatial development of Russia]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology. 2, 166–178. (In Russian).
2. Morozova, T.N. (2013) [Management of stability of socio-economic development of regions]. Abstract of Economics Cand. Diss. Tambov. (In Russian).

3. Limonova, L.E. (ed.) (2025) *Regional'naya ekonomika i prostranstvennoe razvitie* [Regional economics and spatial development]. 3rd ed. Moscow: Izdatel'stvo Yurait. Available from: <https://urait.ru/bcode/560114> (Accessed: 28.06.2025). (In Russian).
4. Government of the Russian Federation. (2024) *Strategii prostranstvennogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 g. (utverzhdennoy rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 28 dekabrya 2024 goda №4146-r)* [Spatial Development Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030]. Available from: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovaniye_prostranstvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossii_do_2030_goda_c_prognozom_do_2036_goda/ (Accessed: 01.06.2025). (In Russian).
5. Grigorieva, A.A. & Rodionova, D.N. (2023) [The need to create a comfortable urban environment]. *Izvestiya Instituta ekonomicheskikh issledovaniy = Izvestiya Institute of Economic Research*. 2. EDN HZXYNV. (In Russian).
6. President of the Russian Federation. (2024) *Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 7 maya 2024 goda №309, «O natsional'nykh tselyakh razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda»* [Decree of the President of the Russian Federation No. 309 of May 7, 2024, "On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future up to 2036"]. Available from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=470566> (Accessed: 01.06.2025). (In Russian).
7. Mamontova, I.Yu. (2025) [The importance of CRT mechanisms for the implementation of the national goal "Comfortable and safe environment for life"]. *Moskovskiy ekonomicheskij zhurnal = Moscow Economic Journal*. 10(4), 344-366. DOI 10.55186/2413046X_2025_10_4_115. EDN VDWMX. (In Russian).
8. Federal Law No. 172-FZ. (2014) *Federal'nyy zakon ot 28 iyunya 2014 g. N 172-FZ «O strategicheskoy planirovani v Rossiyskoy Federatsii» (s izmeneniyami i dopolneniyami)* [Federal Law No. 172-FZ of June 28, 2014 "On Strategic Planning in the Russian Federation"]. Available from: <https://base.garant.ru/70684666/> (Accessed: 01.06.2025). (In Russian).
9. Vasilenko, D.V. (2025) [Monitoring of socio-economic development of urban districts: scientific and methodological foundations]. *Ekonomika ustoychivogo razvitiya regiona: innovatsii, finansovyye aspekty, tekhnologicheskkiye drayvery razvitiya v sfere turizma i gostepriimstva: MATERIALY XII MEZHDUNARODNOY NAUCHNO-PRAKTICHESKOY KONFERENTSIY = Economics of sustainable development of the region: innovations, financial aspects, technological drivers of development in the field of tourism and hospitality : MATERIALS OF THE XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, Yalta, March 26–29, 2025. Simferopol: OOO «Izdatel'stvo Tipografiya «Arial», 34-37. EDN IEDXVM. (In Russian).*
10. Petrushevskaya V.V. & Dunay D.D. (2024) [Budget Stimulation of Development of Infrastructure of Regions of the Russian Federation]. *Formirovaniye mekhanizmov ustoychivogo razvitiya ekonomiki = Formation of Mechanisms for Sustainable Development of the Economy. Simferopol, Arial. pp. 129-131. EDN BZGGLV. (In Russian).*
11. municipal formation of the city of Donetsk Donetsk People's Republic, Official website. (2024) [Information on the socio-economic development of the municipal formation of the city of Donetsk Donetsk People's Republic for 2024]. Available from: <https://donetsk.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoye-razvitie/itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/> (Accessed: 08.07.2025). (In Russian).
12. Anufrieva A.A. & Krasnodubskaya K.S. (2023) [Digital transformation and assessment of digital maturity of the public administration system of the subject of the Russian Federation]. *Baikal Research Journal*, (3), 1069–1086. (In Russian).

13. Archikova Ya.O. & Dunay R.D. (2024) [Trends in investments: the impact of technology on financial markets]. *Prioritety sovremennoy nauki: актуальные вопросы, достижения и инновации: Материалы V Международной научно–практической конференции, Анапа, 28 декабря 2024 года* [Priorities of Modern Science: topical issues, achievements and innovations: materials of the V International scientific-practical conference], Анапа, December 28, 2024). Анапа, Research center of economic and social processes in the Southern Federal District, pp. 5–9. EDN DHHZMX. (In Russian).

14. Struzhko, N.S. (2025) [Innovative methodological approaches and tools for managing centralized finance] In: *Innovatsionnaya paradigma ekonomicheskikh mekhanizmov khozyaystvovaniya* [Innovative paradigm of economic mechanisms of management], Simferopol, IT «Arial». pp. 603–606. EDN YLAUSZ. (In Russian).

15. Emelyanova, I.F. & Rochnyak, E.V. (2025) [Donetsk People's Republic in search of a new paradigm of economic development: a cluster approach]. *CITISE*. 1, 191-205. (In Russian).

Gordeeva Natalya, Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Donetsk Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: n.v.gordeeva@bk.ru

ORCID: 0000–0001–5056–3141

AuthorID: 1106215

Received 02.09.2025